

Liste von Beiträgen auf Zenodo (CERN, Genf)

List of Articles on Zenodo (CERN, Geneva)

[Zenodo](#)

Herbert Bruderer, CH-9401 Rorschach, Schweiz/Switzerland
herbert.bruderer@bluewin.ch; bruderer@retired.ethz.ch

1. Juli 2024 / 1 July 2024

In English

Bruderer, H. (2024). A Rare Find: User Manual of the Oldest Surviving Computer in the World.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12209165>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12209164>

Bruderer, H. (2024). Discovery: Russian edition of Rutishauser's standard work on computer construction.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12638813>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12638812>

Bruderer, H. (2024). Konrad Zuse's Guestbook, a treasure trove.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12639092>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12639091>

Bruderer, H. (2024). ZUSE Z4 OPERATING MANUAL Transcribed and translated by Fredrik Andersson.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12639149>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12639148>

Bruderer, H. (2024). Chinese, Japanese, Russian, and Roman Abaci. Inadequate collections databases.

DOI [10.5281/zenodo.1116459](https://doi.org/10.5281/zenodo.1116459)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11164593>

Bruderer, H. (2024). Books on the history of computing and technology.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12158285>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12158284>

Bruderer, H. (2024). Milestones in Analog and Digital Computing / Meilensteine der Rechentechnik, 3rd edition / 3. Auflage: Book Reviews / Buchbesprechungen.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12158588>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12158587>

Bruderer, H. (2024). List of 72 blog posts on the history of computing and technology published by the Communications of the ACM, New York.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648550>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12648549>

Bruderer, H. (2024). Ein seltener Fund: Gebrauchsanleitung für den weltweit ältesten erhaltenen Computer.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12208793>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12208792>

Bruderer, H. (2024). Russische Ausgabe von Rutishausers Standardwerk zum Computerbau gefunden.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12638700>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12638699>

Bruderer, H. (2024). Gästebuch von Konrad Zuse, eine Fundgrube.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12638900>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12638899>

Bruderer, H. (2024). ZUSE Z4 OPERATING MANUAL Transcribed and translated by Fredrik Andersson. Zweisprachig.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12639149>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12639148>

Bruderer, H. (2024). Chinesische, japanische, russische und römische Abaki. Mangelhafte Museumsdatenbanken.

DOI [10.5281/zenodo.11164944](https://doi.org/10.5281/zenodo.11164944)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11164945>

Bruderer, H. (2024). Technikgeschichte: Fälschungsskandal bei der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ).

DOI [10.5281/zenodo.11163777](https://doi.org/10.5281/zenodo.11163777)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11163778>

Bruderer, H. (2024). Wissenschaftliches Fehlverhalten an der Universität Bremen.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12208665>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12208664>

Bruderer, H. (2024). Books on the history of computing and technology.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12158285>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12158284>

Bruderer, H. (2024). Milestones in Analog and Digital Computing / Meilensteine der Rechentechnik, 3rd edition / 3. Auflage: Book Reviews / Buchbesprechungen.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12158588>
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12158587>